

SINAIS, SINTOMAS E TRATAMENTOS LOCAIS

Anna Kossak-Romanach*

As manifestações locais adquirem hierarquia através do recurso da qualificação, do detalhe, da simultaneidade e da concomitância de outros sintomas.

A totalidade sintomática, coerente, integrada por sintomas totalizados — mentais, gerais e locais —, representa o único procedimento válido para a identificação do *simillimum*.

INTRODUÇÃO

A revisão do tema concernente às manifestações locais se justifica no momento em que a homeopatia vem sendo implantada em serviços coletivos, quando se faz ressentir a escassez de profissionais habilitados na prática da lei da semelhança e diante da crescente prescrição incorreta, pseudo-homeopática, sob critério exclusivo do diagnóstico ou de um sofrimento isolado. No polo oposto, o assunto interessa aos amantes de reflexões filosóficas, que pelo exagero, abstraem a homeopatia do alcance dos especialistas esforçados e dos profissionais não formados em psicologia e psicanálise, induzindo ao falso raciocínio da inutilidade do exame físico, dos exames paraclínicos e do diagnóstico nosológico.

FONTES DE INFORMAÇÃO

Literatura

O "Organon da Arte de Curar⁽⁵⁾ e o tratado de "Doenças Crônicas" de Hahnemann⁽⁴⁾ apresentam informações seguras sobre o tema, prevalecendo como base ao raciocínio homeopático moderno. Outros autores, especialmente Kent⁽⁷⁾, desenvolveram a interpretação hahnemanniana, conservando ou exagerando alguns conceitos.

Significado de sintoma local

O sintoma local, isolado, parcial, particular, unilateral, regional ou circunscrito, se refere a um tecido, órgão ou região topográfica. Reflete perturbação da força vital, sob forma de processos funcionais, inflamatórios, irritativos e lesionais — reversíveis ou não. A referência a sintoma subentende igualmente o sinal, e vice-versa, tanto objetivo como subjetivo.

Ao modo dos gerais físicos e psíquicos, os sintomas locais são destituídos de valor quando comuns, adquirindo primordial importância quando marcantes, característicos, raros e inexplicáveis. Existem em razão da unidade psicossomática e sua sede é determinada pelo consenso orgânico, onde importam a abiotrofia, a meiopraxia, o *locus minoris resistentiae*, bem como as propriedades intrínsecas do agente agressor. A eletividade topográfica ou tecidual, tanto microbiana como química, pode ser observada frente à doença, às intoxicações e às experimentações patogenéticas.

* Professora Titular de Clínica Homeopática pela Universidade do Rio de Janeiro.

Doença local

O diagnóstico nosológico do processo circunscrito traduz faceta perceptível de desequilíbrio orgânico ativo, disseminado e profundo, detectado, às vezes, somente com recursos paraclínicos sofisticados.

Sob o ponto de vista evolutivo, as doenças locais se apresentam como agudas (esporádicas, epidêmicas, específicas), acidentais, crônicas e episódicas de condições subjacentes. Estas últimas imitam as doenças agudas propriamente ditas, mas lhes falta a fase prodromica e a fase evolutiva inerente à causa determinante, tendem a recidivar e se caracterizam pela continuidade, periodicidade e recidiva.

Nas doenças agudas infecciosas localizadas nem sempre o organismo tem atuação dinâmica primordial, podendo prevalecer a quantidade do antígeno, a extensão da área exposta e a virulência do germe — fatores estes capazes de subjugar a resistência imune normal. Independentemente desta eventualidade, prevalece para a prescrição do *simillimum* o critério semiológico baseado na totalidade atual dos sintomas.

As manifestações locais crônicas e aquelas agudas episódicas dos estados crônicos constituem a preocupação do presente texto.

Sintoma único e totalidade sintomática.

O Organon traz seqüência de afirmações em torno da premissa de semelhança entre duas totalidades sintomáticas — aquela do doente atual e aquela totalidade farmacodinâmica previamente estudada e catalogada na Matéria Médica Homeopática, considerando inviável a correlação de semelhança num único sintoma, ou alguns poucos inexpressivos.

No § 7 Hahnemann valoriza a causa excitante e de manutenção de uma doença, enfatizando que, desde que essas tenham sido demovidas, os eventuais sintomas remanescentes passam a representar a linguagem orgânica a reclamar determinado remédio, constituindo a projeção exterior do distúrbio interno da força vital; competirá à arte médica detectar e interpretar esta linguagem de alerta, proporcionando ao organismo o estímulo farmacodinâmico reclamado. A existência de um único sintoma seria condição rara na clínica, passível de ser contornada por interrogatório atento; a sua remoção isolada representa "procedimento unilateral que, sob o nome de tratamento sintomático, desperta um justificado desprezo universal"⁽⁵⁾.

Os §§ 9 a 18, 103, 185 a 203, trazem síntese sobre tudo que concerne à manifestação local como expressão da força vital, sempre integrada no conjunto orgânico. A incoerência de medicamento tópico paliativo, ou da aplicação local do próprio *simillimum*, bem como a persistência da condição local na vigência de tratamento sistêmico bem conduzido, são argumentadas nestes parágrafos (185 a 203).

A citação da manifestação local como "pertencente aos sintomas mais consideráveis e marcantes de toda a doença" (§ 193) bem como o "sintoma principal das doenças crônicas miasmáticas" (§§ 197, 198, 199) encontra justificativa prática bilateral: daquele doente que se submete à disciplina terapêutica somente enquanto estiver ameaçado pela manifestação local, visível ou palpável, para ele o símbolo de toda a doença; para aquele médico desprovido de recursos semiológicos suficientes, para quem o sinal local constitui parâmetro e argumento convincente para o prosseguimento do plano terapêutico. A remoção paliativa da condição isolada pode apagar outros sinais concomitantes decisivos para a identificação do *simillimum* em futuro mediato, conforme §§ 9-18 referentes à força vital. Os §§ 185 a 203 assinalam o prejuízo da afeção local modificada por recursos não homeopáticos. A persistência da afeção local, apesar de tratamento homeopático bem conduzido prova que a mesma tem origem profunda a exigir seguimento terapêutico mais perseverante. A assim chamada "supressão" consiste no aparecimento de novas manifestações no decurso de tratamento prolongado, atribuída, supostamente, à prescrição anterior apenas "sintomática ou supressiva". O Organon esclarece a movimentação dinâmica do estado de doença, admitindo a passagem de um estado crônico para outro que, embora ainda igualmente crônico, representará condição mais favorável sob ponto de vista do prognóstico, porém nem sempre melhor tolerada pelo doente.

A clientela de saúde pública terá de ser educada no sentido de entender que não existem medicamentos especificamente dirigidos para tal e qual queixa local que motivou a consulta. Atenção especial abordará o problema do paciente politomizado em várias clínicas simultaneamente.

As manifestações locais podem representar reação da unidade biopsicofuncional, expressar localização sugestiva de uma patogenesia e serem acompanhadas por sintomas psíquicos concomitantes; não existem por acaso e sua causa, quase sempre, é detectada no estudo do conjunto orgânico.

A totalização de sintoma local

A totalidade de um quadro mórbido não reflete soma aritmética, mas abrange aquilo que é marcante, raro e inexplicável, devendo ser modalizado, qualificado, detalhado e complementado.

Nos quadrantes do diagrama de Boeninghausen⁽¹⁾ constam os seguintes dados, sem ordem de prioridade: a) organicidade, anatomia patológica, diagnóstico, sede, tecido, funções; b) sensações, sensibilidade, caracterização da dor, prurido; c) modalidade de agravação e de melhora locais e gerais, fisiológicas, psíquicas, atmosféricas etc.; c) sintomas concomitantes ao começo da doença atual, abrangendo sinais gerais (comportamento, sono, febre, transpiração, secreções) e sinais subjetivos (desejos e aversões alimentares). Neste esquema toda manifestação — desde a localizada até a psíquica — será tornada importante através do recurso semiológico possibilitando homologação patogênica. Portanto, no procedimento do sintoma totalizado de Boeninghausen nenhuma das manifestações do doente será omitida, variando apenas o ponto de partida para a totalização semiológica^(1, 2, 11).

Uma ficha clínica básica, eclética, variará pouco dentro das diferentes especialidades, competindo ao profissional detalhar e qualificar melhor aquelas manifestações atinentes à sua área específica, distinguindo daquilo que é patognomônico ao diagnóstico da doença, aquilo que traduz o modo reacional próprio de cada doente dentro de um mesmo diagnóstico.

A causalidade externa contribuirá para a caracterização do *simillimum* em numerosos quadros agudos e crônicos. As causalidades internas, fundamentais, ou de predisposição do terreno, ainda que não decisivas para a prescrição atual, oferecerão subsídios para o seguimento terapêutico futuro.

Condições que valorizam um sintoma local

Conferem hierarquia aos sintomas locais: a) raridade, com registro em poucas ou uma única patogenesia; 2) intensidade; 3) modalidade marcante; 4) simultaneidade em várias regiões orgânicas; 5) concomitância de sintomas gerais e mentais; 6) dependência de condição fisiológica; 7) tropismo tecidual e topográfico.

A vivência dermatológica especializada adverte contra o entusiasmo pelos detalhes subjetivos e anatômicos tão minuciosamente apresentados em alguns repertórios de sinais e sintomas, a exemplo das úlceras de perna e do prurido. A localização topográfica parece ser menos incoerente. As recentes e repetidas alusões ao aspecto histopatológico, como dado de hierarquia prioritária, exige melhor investigação; as imagens histopatológicas do líquen plano, e do psoríase, por exemplo, tão patognomônicas destas doenças como diagnóstico nosológico, não se prestam como recurso auxiliar para o diagnóstico do *simillimum*^(8, 9, 12).

Manifestações locais miasmáticas

As manifestações cutâneas da psora são comuns na clínica (prurido, parasitoses superficiais); as eliminações, essencialmente cutâneas e acessoriamente mucosas e/ou serosas, proporcionam alívio ao doente mas tendem à cronicidade, alternância e periodicidade. Hahnemann assinou sarna frequente nos portadores de psora, assim como das excrescências condilomatosas e verrucosas na sícose e do cancro sífilítico entre os por-

tadores da sífilis-miasma. A contagiosidade destes episódios clínicos, acabou por conferir aos miasmas fundamentais o estigma do contágio sistemático, ou obrigatório, trazendo confusão ao assunto^(4, 5).

As manifestações da síscose, inicialmente restritas à gonorréia e às excrecências ao nível das mucosas genitais, passaram a receber interpretações cada vez mais amplas, entre elas o comprometimento do sistema retículo endotelial e distúrbios metabólicos. A região rinofaringeana, por exemplo, assumiu importância como porta de acesso de diferentes agentes infecciosos também responsáveis por manifestações sicóticas; o gonococo perdeu, pouco a pouco, a exclusividade etiológica. As alterações sicóticas refletem alterações diferentes daquelas psóricas, não mais centrífugas, mas tendentes a processos circunscritos; abrangem neoformações vegetantes, nevus rubis, herpes simples, varicosidades superficiais, circulação capilar retardada, hiposudorese localizada, suor alterado e infiltração hídrico-celulítica da derme e do tecido conjuntivo. Tendência a formações tumorais e quísticas é nota marcante do estado reacional sicótico. Os suores tendem a ser oleosos, viscosos, fétidos e irritantes. As eliminações cutâneas ou mucosas não aliviam mas apenas preservam o doente de maior desequilíbrio, caracterizando-se pela cronicidade e pela fixidez da localização^(3, 6).

No luetismo as manifestações locais outras que não o cancro venéreo, representam conseqüência de injúrias profundas, tendo no endotélio vascular a principal origem das condições anômalas internas: aortite, arterites, obliterações, aneurismas e varizes; a irrigação sangüínea insuficiente causa ulcerações, gangrenas, distrofias, inflamações, endurecimento, alterações linfoganglionares, comprometimento das articulações, relaxamento de ligamentos e alterações ósseas. As lesões cutâneas são destrutivas e secas, como decorrência de lesões de células não secretoras; quando úmidas, traduzem transudatos com origem em injúrias teciduais. As eliminações sangüíneo-purulentas, mucosas ou cutâneas, se acompanham de importantes sensações subjetivas.

Cada uma das manifestações locais, objetivas ou subjetivas, ainda que caracterizando determinado miasma, deve ser totalizada e este imperativo se encontra claro no decurso do Organon. A designação antipsóricico, antisicótico e antisifilítico são expressões a serem interpretadas no conjunto. O § 103 incita a "um levantamento completo coletivo dos sintomas da doença crônica miasmática para que possam ser descobertos os remédios antipsóricos capazes de curar o mal homeopaticamente e esses remédios seriam, ao mesmo tempo, os remédios verdadeiros dos muitos pacientes que sofrem de tais afecções crônicas". Esta advertência parece paradoxal frente à citação de alguns medicamentos rotulados como protótipos miasmáticos, a exemplo do Mercurius no miasma-sífilis, do Sulfur no miasma-psora e da Thuya occidentalis e Acidum nitricum na síscose. A alusão a estes medicamentos tem valor didático ilustrativo e, não obrigatoriamente, também de correlação de semelhança clínica, considerando que dispõem eles de quadro patogênico rico em manifestações coincidentes com os respectivos miasmas fundamentais.

Contribuição de Heinz Selye

No estudo do estresse e da síndrome geral de adaptação se encontra a mais lógica interpretação sobre a importância das individualizações farmacodinâmicas. Ao expor as ações contaminantes, Selye⁽¹⁰⁾, explica que o polimorfismo da síndrome geral de adaptação se deve, em grande parte, ao fato de se somarem ao estresse — inespecífico e constante —, os efeitos específicos do agente agressor; esse autor faz referência especial às ações contaminantes inerentes às propriedades farmacodinâmicas de diferentes drogas e à patogenicidade própria das espécies microbianas. Acrescenta que não existem dois germes exatamente iguais. Assim sendo, à atuação inespecífica do fator agressor se associariam propriedades específicas representativas da identidade do agressor. Estes fatos explicam os "gênios medicamentosos" e os "gênios epidêmicos".

Selye impôs, cientificamente, a inespecificidade entre causa e doença de adaptação, sem omitir as condições em que estas causas podem deixar de se manifestar ou, pelo

contrário, os terrenos estigmatizados pela hereditariedade, em que fatores predisponentes favorecem a instalação da doença.

Tratamento local

Os §§ 185-203 consideram as doenças locais. A despeito das modificações introduzidas nas sucessivas edições do Organon, estes parágrafos se mantiveram imutáveis. Nelles, os recursos não homeopáticos exclusivos, assim como os homeopáticos locais, isolados ou associados à administração sistêmica ou enteral, são destituídos de base e formalmente condenados.

Quanto à possibilidade do uso local do medicamento *simillimum*, bem como a sua prescrição com base na eletividade tecidual, importa destacar alguns enfoques práticos:

1) O medicamento pode ser realmente homeopático para o caso, devendo ser prescrito em doses infinitesimais, atuando indiretamente sobre a lesão local através do estímulo da força vital.

2) Se o medicamento for prescrito em alta dinamização com base local exclusiva, quer dizer, sem similitude total, a força vital não será influenciada e, como decorrência, em pouco ou em nada será beneficiada a condição local.

3) Se o medicamento for prescrito com base na lesão, em baixa dinamização, em nível ponderável, com finalidade de apoio ou estímulo localizado, poderá sobrevir alívio local, mas sem cura verdadeira da doença, que se exaltarà oportunamente.

O Organon faz referência às doenças cirúrgicas e aquelas não cirúrgicas, admitindo limitação do método pelo estímulo semelhante. Frente à realidade atual, o tratamento local de condições não cirúrgicas seria justificado nas seguintes eventualidades: a) quando se mostra iminente uma infecção secundária por excesso de área exposta, por excesso de antígeno e pela queda de defesa; b) nos casos de sintomas mal suportados, com premente de alívio imediato; c) nos quadros incapacitantes; d) problemas estéticos.

A supressão de condições mórbidas locais, especialmente o bloqueio de secreções, por manobras iatrogênicas ou situações emocionais, é de conhecimento antigo, não sendo preocupação exclusiva do médico homeopata. Atualmente, é admitida nas seguintes circunstâncias: a) cirurgia de lesões que traduzem reação do organismo no sentido de localizar e circunscrever o desequilíbrio mórbido (amigdalites, cistos); b) radioterapia; c) imunossupressores; d) antiinflamatórios; e) pomada e unguentos; f) procedimentos corrosivos, cautérios, eletrocoagulação; g) traumas psíquicos.

A supressão de uma condição local por tratamento homeopático correto, constitui eventualidade paradoxal, inviável, se considerarmos que saúde e doença dependem do equilíbrio da força vital e que o método homeopático consiste justamente no estímulo energético farmacodinâmico de atuação fugaz mas de reação orgânica persistente que se desencadeia em conseqüência da reverberação suscitada pela similitude.

Outrossim, o enfoque dos estados reacionais miasmáticos à luz das inovações científicas, admite a psora, a síscose e o luetismo como graus progressivos de um mesmo desequilíbrio inicial, cada qual caracterizado por grupamentos sintomáticos afins, sendo forçoso admitir a possibilidade de um doente beneficiado ao nível defensivo mais desfavorável — o luético, por exemplo —, se acomodar em outra atitude defensiva mais favorável.

DISCUSSÃO

No decurso dos seus parágrafos, o Organon confere às manifestações locais, assim como a qualquer outro sintoma geral e mental, uma grande importância como integrante da unidade orgânica. Se o sintoma local estiver desprovido de caracterização semiológica, ou estiver isolado, pouco ou nada significará para a identificação do *simillimum*; todavia, igual raciocínio cabe às manifestações mentais. A valorização de cada sintoma orgânico

será conseguida através do recurso da modalização, do detalhe, da qualificação, da intensidade, da raridade ou da simples falta de explicação. As situações mono e oligosintomáticas, raras na clínica, são atribuídas por Hahnemann à falha semiológica.

A abordagem total do caso traduz uma imposição metodológica da homeopatia independente da especialidade; longe de constituir desvantagem, este enfoque representa abertura que põe ao alcance dos especialistas um recurso terapêutico de estímulo capaz de atender à tão discutida predisposição mórbida do terreno. Destituídas de argumento são as afirmações de que os sintomas locais de nada valem e que inútil é a especialização do médico numa área clínica. Outrossim, o menosprezo das manifestações locais, com superestima dos psíquicos, leva a questionamentos filosóficos intermináveis.

A totalidade dos sintomas e o sintoma totalizado são duas constantes repetidas no Organon; interessam aos quadros agudos em geral, aos estados crônicos e aos episódios dependentes de condições miasmáticas subjacentes. A prescrição de medicamento único representaria o corolário de cada uma destas condições.

A advertência sobre recursos paliativos tópicos decorre justamente da grande importância dos sinais locais como informação objetiva de condições dinâmicas ou reativas mais profundas e cuja remoção precoce pode levar à falsa suposição de cura global já consumada.

CONCLUSÃO

Na literatura homeopática sobressai a necessidade de considerar, para a identificação do simillimum, todo sintoma do doente, seja ele local, geral ou mental, cabendo à arte e ao conhecimento médico conferir-lhe significado com base nos aspectos clínicos presentes. A complementação ou totalização de cada um deles, transformando o sofrimento do doente num conjunto coerente, capaz de se prestar como imagem comparativa frente às patogenejas, constitui a única forma de atender à premissa básica que torna possível a correlação de semelhança e homologação patogenética.

O sintoma local, assim como o mental, quando dissociados, poderão levar ao equívoco por insuficiência, mas tanto um como outro poderão se tornar decisivos para a cura do doente. Ao profissional terapeuta compete tornar suficiente cada um deles através da sua totalização semiológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BOENNINGHAUSEN C.M.F. (1832) — Therapeutic Pocket Book, Philadelphia, Boericke & Taffel, 1935.
2. DEMARQUE, D. — Prefácio "Therapeutique Homeopathique" de C. Boenninghausen, Asniers, Lab. Hom. Fr., 1976.
3. EGITO, J.L. — Homeopatia, Contribuição ao Estudo da Teoria miasmática, S. Paulo, Elcid, 1986.
4. HAHNEMANN, S. — Les Maladies Chroniques et leur Traitement Homœopathique, 3me éd. fr., trad. P. Schmidt et Kunzli, Maisonneuve, Sainte Ruffine, 1969.
5. HAHNEMANN, S. — Organon de la Medicina, ed. 6-b, red. e trad. esp. p. K. Hochstetter, Santiago de Chile, ed. Hochstetter & Cia., 1974.
6. JULIAN O.A., HAFFEN M. — Homéopathie et Terrain, Metz, Éd. Lehning, 1984, p. 177-313.
7. KENT, J.T. — La Science et l'Art de l'Homeopathie, 2me éd. fr., trad. P. Schmidt, Paris, Maisonneuve, 1969.
8. KOSSAK-ROMANACH, A. — Homeopatia em 1000 Conceitos, S. Paulo, Elcid, 1984, p. 267-272, 317-323.
9. KOSSAK-ROMANACH, A. — Importância dos Sinais Locais Característicos. Anais do XIV Cong. Bras. Hom., S. Paulo, 1978, p. 28-33.
10. PASQUALINI, R.Q. — Stress, B. Aires, El Ateneo, 1952, p. 7-24, 77-79, 126-160.
11. ROBERTS, H.A. — Introdução ao "Boenninghausen Pocket Book", Philadelphia, Boericke e Taffel, 1935, p. 1-76.
12. VIJNOVSKY, B. — Valor Real de los Síntomas en la Historia Clínica Homeopática, B. Aires, Macagno-Landa, 1975, p. 144-166.